

Protokoll zum Gesprächsworkshop am 20.09.2023 am Institut für Museumsforschung

Teilnehmer*innen

Dr. Elisabeth Böhm (Museumsverband Sachsen-Anhalt)

Dr. Karsten Dahmen (Münzkabinett Berlin)

Eleonore Emsbach (DDB Servicestelle: AG Metadatenmanagement)

Axel Ermert (Institut für Museumsforschung, AAT)

Patrick McDonough (Sammlungsdinge)

Stephanie Götsch (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Prof. Dr. Monika Hagedorn-Saupe (Institut für Museumsforschung, AAT)

Frank von Hagel (Institut für Museumsforschung)

Marco Klindt (digiS Berlin)

Chiara Marchini (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Lisa Quade (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum, CCC-Projekt)

Dr. Stefan Rohde-Enslin (Institut für Museumsforschung)

Magdalene Schlösser (Institut für Museumsforschung)

Dr. Domenic Städtler (Institut für Museumsforschung)

Martin Stricker (Koordinierungsstelle wissenschaftl. Universitäts-sammlungen)

Alexander Winkler (digiS Berlin)

TOP 1: Impulsvortrag zum Forschungsprojekt und zu ausgewählten Problemen in der facettierten Suche der Deutschen Digitalen Bibliothek

Nach einer herzlichen Begrüßung durch die stellvertretende Institutsdirektorin Grotz und einer kurzen Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen wurde der Gesprächsworkshop mit einem knappen Impulsvortrag eröffnet: Städtler stellte sein Forschungsvorhaben vor und skizzierte einige einschlägige Herausforderungen im Hinblick auf die Datenqualität für die Such- und Filtermöglichkeiten in der *Deutschen Digitalen Bibliothek*, die während des Workshops eingehender diskutiert werden sollten. Zu einigen der vorgestellten Problemstellungen entfaltete sich bereits unmittelbar während des Impulsvortrags eine kurze Diskussion, in der die Teilnehmer*innen eine Stellungnahme abgaben:

- Dahmen äußerte Kritik an der Forderung der *Deutschen Digitalen Bibliothek* nach dem „spezifischsten Begriff der Hierarchieleiter eines kontrollierten Vokabulars“ für den Objekttyp: Dabei handle es sich um ein theoretisches Gerüst, das vonseiten des Portals an die datenerfassenden Einrichtungen auferlegt werde.

- Stricker beanstandete die Benennung des Filters *Schlagwort*: Der Tatbestand, dass in diesem Filter sowohl Schlagworte als auch Themenkategorien vorhanden seien, widerspreche grundsätzlich der Benennung dieses Suchfilters.
- Eine relativ ausführliche Diskussion entfaltete sich hinsichtlich des Vorhandenseins vermeintlicher Ortsangaben im Filter *Person/Organisation*. Nach ersten Überlegungen zur Notwendigkeit von etwaigen Homonymzusätzen, zur Erfordernis respektive Umsetzbarkeit eines Mouse-Overs zur Erläuterung von spezifischen Fachtermini (Beitrag von Ermert, Reaktion von Emsbach) sowie zu ähnlichen Problemstellungen für Werkstattangaben für die Keramik (Hinweis von Rohde-Enslin) wurde die Diskussion zunächst für den weiteren Verlauf des Workshops vertagt.

Abschließend wies Klindt auf die Grenzen der facettierten Suche im Vergleich zur Einbeziehung eines Knowledge-Graphen hin.

TOP 2: Qualitätskriterien für Erschließungsinformationen im Museum: Kleingruppen und offene Diskussion

Nach einer gemeinsamen Kaffeepause fanden sich die Teilnehmer*innen jeweils in vier Kleingruppen zu verschiedenen Themen rund um die Qualität der Datenerschließung im Museum zusammen. Aus jeder Gruppe sollte anschließend jeweils eine Person die wesentlichen Thesen und Diskussionsergebnisse in stark komprimierter Form (maximal 90 Sekunden) vorstellen.

Kleingruppe 1: Theoretische Vorüberlegungen zur Datenqualität

Böhm, Ermert, McDonough, Rohde-Enslin

Fragestellung: Was heißt Datenqualität vor dem Hintergrund der verschiedenen Funktionen von Daten? Wo liegen die wesentlichen Hindernisse für Datenqualität (fehlende Schnittstellen und Workflows, Situation der Mitarbeiter*innen usw.)? Welche Rolle spielen kontrollierte Vokabulare? Was sind die Anforderungen an kontrollierte Vokabulare? Wie können kontrollierte Vokabulare noch besser genutzt werden?

Die wesentlichen Thesen:

- Gute Daten zeichnen sich durch eine klare Quellenangabe aus.
- Nicht alle Daten müssen dieselbe Qualität haben: Je nach Verwendungszweck gelten unterschiedliche Anforderungen. Aber es ist dennoch wichtig, dass die Daten zur Auffindbarkeit der Objekte beitragen.

- Als wesentliche Hindernisse wurden genannt: finanzielle Einschränkungen, das Fehlen geeigneter Tools, das Fehlen von Erfassungssystemen mit Schnittstellen nach außen, unzureichende Schreibregeln

Ergänzungen im Rahmen der offenen Diskussion: Stricker ergänzt, dass sich gute Daten durch Korrektheit, Aktualität und ethische Reflexion auszeichnen; eine Überprüfung ihrer Korrektheit sei unabdingbar. Klindt betont die Bedeutung von sauberen Datenprovenienzangaben einschließlich Versionierung und Timestamp für die Nachvollziehbarkeit der Datenherkunft.

Kleingruppe 2: Schlagwort, Stichwort, Thema, Motiv

Hagedorn-Saupe, Marchini, Stricker, Winkler

Fragestellung: Überlegen Sie sich Qualitätskriterien für die Erfassung von Schlagworten. Was ist ein Themen-/Inhaltsschlagwort? Was ein assoziatives Schlagwort? Anders gefragt: Was ist ein Schlagwort (Inhaltsschlagwort/assoziatives Schlagwort)? Ein Stichwort? Ein Thema? Ein Motiv? Was darf nicht als Schlagwort erfasst werden (und wer entscheidet das)?

Die wesentlichen Thesen:

- Die meisten Objekte aus Museen und Sammlung können kein Inhaltsschlagwort erhalten. Vielmehr ist dies nur bei „medialen Objekten“ möglich.
- Eine Verringerung der Anzahl an Schlagworten pro Objekt führt nicht zwangsläufig zu einer höheren Datenqualität.
- Bei der Definition von Schlagwort kann es helfen, sich den ursprünglichen Zweck vor Augen zu führen: In der Bibliothekswelt dienen Schlagwörter der Beschreibung von „Inhalten“
- Es kann Nachteile haben, „Themenkategorie“ und „Inhaltsschlagwort“ zu vermengen; Inhaltsschlagwörter sind anschaulich und konkret
- Assoziative Schlagwörter sind neben Inhaltsschlagwörtern ebenfalls erforderlich: So sei bei der Verschlagwortung eines „Buttergefäßes“ das assoziative Schlagwort „Butter“ unerlässlich.
- Auch Schlagwörter sollten unbedingt mit Normdaten/Thesauri verknüpft sein.

Kleingruppe 3: Personen und ihre Erfassung im Museum

Dahmen, Götsch, Klindt, Schlösser

Fragestellung: Überlegen Sie sich Qualitätskriterien für die Erfassung von Personen: Welche Angaben sollten in welcher Form erfasst werden?

Die wesentlichen Thesen:

- Bei Personenangabe ist mindestens eine Verknüpfung mit einem Identifikator aus einem Normvokabular nötig.
- Werden fiktive Personen erfasst, so ist im Lokalsystem eine Markierung erforderlich, aus der hervorgeht, dass es sich um eine fiktive Person handelt: Im Harvesting-Format LIDO wird nämlich empfohlen, künftig fiktive Personen nicht mehr in das Element <lido:eventActor> bzw. <lido:subjectActor> zu mappen.
- Was die Namensansetzung „Vorname_Nachname“ oder „Nachname, Vorname“ in der musealen Erschließung anbelangt, so soll den Einrichtungen freigestellt sein, welche Ansetzung sie wählen. Wichtig ist lediglich Konsistenz innerhalb der Erfassung in einer Einrichtung; die konsequente Nutzung von Identifikatoren ist daher auch für den Datenaustausch dringend angeraten.

Ergänzungen im Rahmen der offenen Diskussion: Stricker weist auf das Vorhandensein einschlägiger Regelwerke für Ansetzungsformen hin. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der Erfassung an allgemeinen Regelwerken wie der *Gemeinsamen Normdatei* (GND) orientieren. McDonough macht im Hinblick auf nationale Unterschiede bei der Ansetzung von Personen aufmerksam; ob die Ansetzung in der Form „Vorname_Nachname“ oder „Nachname, Vorname“ gewählt werde, sei letztendlich eine Frage der Darstellung und individuellen Präferenz.

Kleingruppe 4: Eine Frage des Ortes

Emsbach, von Hagel, Quade, Städtler

Fragestellung: Überlegen Sie sich Qualitätskriterien für die Erfassung von Orten. Sollte man historische oder moderne Ortsangaben erfassen? Wie kann man die Unterscheidung homonymer Orte gewährleisten, wenn Ortsangaben nicht über einschlägige Normvokabulare referenziert werden (können)?

Die wesentlichen Thesen:

- Bei der Erfassung von Ortsangaben ist es unerlässlich, Angaben so detailliert wie möglich zu machen und gegebenenfalls in geeigneter Form auch Unsicherheiten auszudrücken.
- Es sollten sowohl historische als auch moderne Ortsbezeichnungen erfasst und über eine Typisierung ausgewiesen werden.
- Ortsangaben sollten mit Identifikatoren aus kontrollierten oder notfalls auch lokalen Vokabularen referenziert werden. Identifikatoren aus kontrollierten Vokabularen

bieten folgende Vorteile: Die Angaben sind eindeutig, alternative, auch fremdsprachige Schreibweisen können berücksichtigt werden, Geo-Referenzen lassen sich angeben und es wird eine Abbildbarkeit von topographischen Hierarchieebenen ermöglicht.

- Die Differenzierung von homonymen Orten sollte nicht unbedingt durch Homonymzusätze erfolgen, sondern eher durch die Verwendung von Hierarchien wie z. B. „Bezirk“, „Ort“, „Kreis“, „Bundesland“, „Land“ abgebildet werden. Über die entsprechenden hierarchischen Zuordnungen/Verkettungen werden die Ortsangaben eindeutig.

TOP 3: Auswirkungen der Datenqualität von Museumsobjekten auf Suche und Filter in der Deutschen Digitalen Bibliothek

Nach einer weiteren Pause wurde erneut in Kleingruppen zu vier Themen rund um die Auswirkungen von Datenqualität auf Suche und Filter in der Deutschen Digitalen Bibliothek diskutiert. Anschließend wurden die Teilnehmer*innen erneut gebeten, ihre einschlägigen Diskussionsergebnisse kurz vorzustellen.

Kleingruppe 1: Besonderheiten rund um den Objekttyp

Dahmen, Hagedorn-Saupe, Rohde-Enslin, Städtler

In der ersten Kleingruppe wurden auf Anregung von Städtler zwei konkrete Datenprobleme erörtert, die insbesondere für Datenlieferungen aus dem virtuellen Münzportal KENOM auftreten und mit der Fragen der Präsentation und Suchbarkeit im Portal *Deutsche Digitale Bibliothek* zu tun haben. Sowohl der Numismatiker Dahmen als auch die AAT-Expertin Hagedorn-Saupe als auch Rohde-Enslin, der sich in letzter Zeit verstärkt mit Fragen rund um den Objekttyp befasst hat, waren sich in folgenden Punkten einig:

- Numismatische Nominalangaben sind entgegen der Einordnung in die *Objects Facet* des *Art and Architecture Thesaurus* keine Objekttyp-Angaben. Dass sie im Suchfilter Schlagwort erscheinen, ist im Hinblick auf die facettierte Suche weder zielführend noch inhaltlich angebracht. Ihre Auffindbarkeit soll daher ausschließlich über die Freitextsuche erfolgen.
- Fälschungen von Münzen oder Medaillen sollen entgegen der (auf dem *Art and Architecture* basierenden) Empfehlung der AG LIDO nicht in den Objekttyp

übertragen werden. In spartenübergreifenden Portalen genüge es, wenn Fälschungen über die Freitextsuche auffindbar sind.

Kleingruppe 2: Schlagwort, Themenkategorie, Objektgattung

Böhm, Emsbach, Ermert, Marchini

Fragestellung: Wie kann eine Trennung von Schlagwort/Thema, Sachgruppe/Themenkategorie und Objektgattung gerade bei schlechter Datenlage gewährleistet werden?

Die wesentlichen Thesen:

- Die Perspektive ist bei der vorliegenden Fragestellung von entscheidender Bedeutung: Es ist zu bedenken, ob es um eine ontologische Bestimmung (etwa auch im Rahmen der Erfassung) oder einzig und allein um die Suche im Portal geht.
- Ein konkreter Bezug des Schlagworts oder der Themenkategorie auf das jeweils vorliegende Objekt ist zwingend erforderlich.
- Diskussionsanregung: Es ist sinnvoll, wenn ein Portal eine Strukturierung vornimmt, um etwa Redundanzen automatisch auffindig zu machen und zu eliminieren. Dabei stellen Vokabulare eine wichtige Hilfestellung dar. Unter Umständen sind auch (teil)automatisierte Ergänzungen im Portal sinnvoll.
- Bei der „Suche“ ist zudem zwischen Navigation und facettierter Suche zu unterscheiden: Anlass und Ziel der Suche spielen dabei eine wichtige Rolle – eine wissenschaftliche Recherche bringt andere Anforderungen mit sich als reines Stöbern im Sinne eines Sucheinstiegs.

Kleingruppe 3: Juristische und tatsächliche Personen

Klindt, McDonough, Schlösser, Stricker

Fragestellung: Bei Datenexporten aus KENOM finden vermeintliche Ortsangaben sowie Epochenangaben Eingang in den DDB-Suchfilter Person/Organisation. Ursache dafür ist die Befüllung des Datenfeldes *Münzstand* in Kenom mit vermeintlichen Geographika, die als Angabe eines Prägemandates dienen, sowie die Art und Weise, wie diese Erschließungsinformation über die OAI-Schnittstelle ausgegeben wird. Wie soll man mit solchen Filterwerten umgehen?

Die wesentlichen Thesen:

- In der *Deutschen Digitalen Bibliothek* werden Filterwerte wie „Römisches Reich“ und „Bayern“ einstimmig als unproblematisch angesehen: Sie erfüllen ihre Funktion und Rolle im genannten Suchfilter.

- Wünschenswert wäre eine Hilfestellung vonseiten der *Deutschen Digitalen Bibliothek*: Nutzer*innen sollen erfahren, wie bestimmte Filter zu verstehen sind: Der fragliche Suchfilter sollte zudem eher „Akteur*in“ heißen.

Ergänzungen im Rahmen der offenen Diskussion: Epochenangaben wie „Römische Republik“ ist falsch erschlossen. Es wurde argumentiert, dass solche Datenfehler besser an die Einrichtungen zurückgespielt werden sollten, als dass man nach einem sinnvollen Umgang im Mapping suche oder eine XSL-Transformation anwendet.

Kleingruppe 4: Gyges-Diskussionsrunde

Götsch, von Hagel, Quade, Winkler

Fragestellung: *Der berühmte Ring des sagenumwobenen Lyderkönigs Gyges aus der Mermnaden-Dynastie hat einen Innenumfang von 55 mm, er besteht aus Gold sowie einem Zauberstein und soll unter Einsatz von Magie geschmiedet worden sein. Die Gravur des Ringes lautet δακτύλιος τοῦ βασιλέως (Deutsch: „Ring des Königs“). Quelle: Frei nach Herodot.* Welche Erschließungsinformationen kann man in der *Deutschen Digitalen Bibliothek* nicht sinnvoll suchen und/oder filtern? Brainstormen Sie in der Kleingruppe; denken Sie aber auch über Lösungsansätze nach, seien es neue Filter oder wie auch immer geartete Mappings bzw. Transformationen.

Die wesentlichen Thesen:

- Die Frage, ob man beispielsweise nach Gewichten überhaupt suchen können möchte, erfordert eine genauere Analyse der Suchanfragen, um die Relevanz derartiger Suchmöglichkeiten zu ergründen.
- Die Freitextsuche bietet für die Suche nach derartigen Informationen eine gute Lösung; es muss nicht immer alles in Suchfacetten gepackt werden.
- Ein Lösungsansatz besteht in der Nutzung künstlicher Intelligenz, um den Daten im Zuge der Vorverarbeitung eine bestimmte Struktur zu geben (z. B. JSON-Format). Dabei bietet es sich vor allem an, dass die gewählte KI auf den Prinzipien von *Machine Learning* basiert

Ergänzungen im Rahmen der offenen Diskussion: Einschlägige *Usability Tests* wurden durchgeführt und Ergebnisse können gegebenenfalls erfragt werden. Im Hinblick auf das Postulat der Mehrsprachigkeit bleibt allerdings die Tatsache problematisch, dass bestimmte Suchmengen nur auf Deutsch und nicht auf Englisch facettiert werden können. Stricker macht in diesem Zusammenhang auch auf die immer größere Bedeutung von Künstlicher Intelligenz

aufmerksam, die in naher Zukunft schließlich auch in der *Deutschen Digitalen Bibliothek* eine immer größere Gewichtung erhalten wird.

TOP 4: Resümee

Die Teilnehmer*innen wurden gebeten, ihre wichtigsten Erkenntnisse in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Vielen Teilnehmer*innen hoben in diesem Rahmen die Wichtigkeit von Normierungen, Datenanreicherungen und Linked Open Data hervor. Gleichzeitig wurde von Rohde-Enslin der maßgeblichen Bedeutung des „Mindsets der Museumsmacher“ Ausdruck verliehen. Emsbach fühlte sich in der Wichtigkeit des Vorhabens bestärkt, dass auch vonseiten des Metadatenmanagements die Optimierung der Suche in der *Deutschen Digitalen Bibliothek* weiter vorangetrieben werden muss. Nicht zuletzt fand zudem die enge Verzahnung von Datenproblemen und grundlegenden Fragen der Präsentation im Portal in den Statements der Teilnehmer*innen ihren Niederschlag.